

HISTORY OF PR ACTIVITY, ITS THEORETICAL FOUNDATIONS AND CLASSIFICATION

Baxitova Jasmina Arman qizi

Student of Karakalpak State University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11439197>

ARTICLE INFO

Received: 23th May 2024

Accepted: 30th May 2024

Online: 31th May 2024

KEYWORDS

Public relations, press conference, PR action, briefing, PR-campaign, manipulation, public control.

ABSTRACT

The historical stages of the emergence of PR activities are studied in a classified manner in the article. Also, the methodical basis of PR activity is shown in a systematic way and its classification is noted. Proposals for the development of PR activities and the PR market have been developed.

PR ISKERLIGI TARIYXI, TEORIYALIQ TIYKARLARI HÁM KLASSIFIKACIYASÍ

Baxitova Jasmina Arman qizi

Qaraqalpaq mámleket universiteti student

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11439197>

ARTICLE INFO

Received: 23th May 2024

Accepted: 30th May 2024

Online: 31th May 2024

KEYWORDS

Jámíyetshilik penen baylanıs, press konferenciya, PR akciya, brifing, PR-kampaniya, manipulyaciya, jámiyetshilik qadaǵalaw.

ABSTRACT

Maqalada PR iskerliginiń payda bolıwınıń tariyxıy basqıshları klassifikaciya formada úyrenilgen. Sonday-aq, PR iskerliginiń metodikalıq tiykarları sistemalı túrde keltirilgen hám klassifikaciyası keltirilgen. PR iskerligin hám PR bazarın rawajlandırıw boyınsha usınıslar islep shıǵılǵan.

Jámíyetshilik penen baylanıslardı qalıplestiriw hám rawajlandırıw procesi ótken ásirdeń belgili tendenciya bolıp tabıladı. Biraq, PR tariyxı adamlar bul iskeriksiz biznesti qurıw hám rawajlandırıw qıyınlıǵın túsiniw bunnan bir neshshe jıllar aldın baslanǵan.

Qánigeler PR áyne qashan payda bolǵanlıǵı hám koncepciyanı kúndelik paydalanıwǵa kirgizgen tiykarshısı kim bolǵanlıǵı haqqında ulıwmalıq túsinikke iye emes. Ilimpazlar kópshiligi bul terminiń qalıplesiwi AQShda júz bergen degen juwmaqtı aytadı. Yaǵniy, bul termin AQSh Prezidenti Tomas Jefferson hám yurist Dorman Eaton sıyaqlı shaxslarǵa tiyisli. Biraq, PRdıń rawajlanıw tariyxı bunnan aldınraq baslanǵan.

PR rawajlandırıwdıń tariyxıy basqıshlarına túrli kóz qarastan qaraw múmkin: waqtınshılıq yamasa tariyxıy faktorlar, sonıń penen birge, qollanılatuǵın qurallar tiykarında .

Baylanıs jámiyette mudamı joqarı orında bolğan. Sol sebepli insan rawajlanıwınıń hár bir basqıshı ol yamasa bul tárzde PR rawajlanıwına tásir kórsetdi. PRdıń rawanlanıw dáwirleri tómendegishe:

- Áyyemgi;
- Orta jas;
- Oyanıw dáwiri;
- Reforma;
- Jańa;
- Eń jańa;
- Postmodernizm.

Múqaddes kitaplarda da ulamalar ózleri sadıq bolğan sistemanin tereń negizin keleshek áwladqa jetkiziwge, onı eń maqul kóriniste kórsetiwge háreket etken. Siyasatshılar tuwrı minez-qulıqtı enjaydırıw arqalı óz máplerin qorğağan, Úgit-násiyatlawda ózleri ushın eń paydalı dep bilgen jónelisti ilgeri súrgen. Demek, hátte eramızǵa shekemgi dáwirdegi taslı súwretlerde adamlar ortasında turaqlı baylanıslardı ornatiw hám jámiyetshilik pikirin basqarıw usılları menen baylanıslı bolğan.

Túrli dáwirlerdegi – siyasattan dinge shekem payda bolğan social mashqalalardı sheshiw hám jámiyettegi etika principlerini qalıplestiriw ushın málim PR texnologiyalarınan paydalanǵan. Mısalı Amerikadaǵı ingliz kolonizatorları gárezsizlikke erisiw ushın hár túrli túsiniqler hám manipulyacıyalar járdeminde ámelge asırılǵan háreketlerdiń nızamlılıǵın isenimli dáliller bazasın qalıplestiriwden tartınbaǵan. Rim húkimdarı Yuliy Tsezar kóp waqtın óziniń áskeriy júriwleri hám jeńisleri haqqındaǵı maǵlıwmatlardı óz ishine alǵan avtobiografiyalıq dóretpeler jazıwǵa sarıplaǵan. Keyinshelik qúdiretli mámleket hukmdarlardı xalqqa, pútkil jer júzine ózlerin professional lider sıpatında nege ılayıqlıǵın kórsetiw ushın paydalanǵan.

Bul jaǵday XIX ásirge shekem dawam etti, sebebi 1807-jılda birinshi ret PR tariyxın túpten ózgartken jámiyetshilik penen baylanıslar túsiniǵı rásmiy payda boldı. Barlıǵı AQShtıń sociallıq-siyasiy ortalıǵında saylawshılardı ózine tartıw zárúrliligi payda bolǵanınan baslandı. Unamsız kolonizatorlıq tásirinen waz keshiw hám ámeldegi prezident poziciyasın bekkemlewge qaratilǵan úgit-násiyatlaw húkimran qatlamniń oraylıq iskerligine aylandı. Atap aytqanda, abıraylı jurnalist Amos Kendalldıń aktiv poziciyası prezident Jeksonga onıń obrazın jaratiwda úlken járdem berdi.

Tilekke qarsı, 1830-jılda isletiletuǵın PR instrumentleri túrleri júdá az edi. Endi professionallardan PR járdemine buyırtpa beriw múmkin. UP business kárxanalarǵa pútkilley jańa dárejege shıǵıwǵa járdem beriw ushın keń kólemlı xızmetlerdi usınıs etedi, atap aytqanda, jámiyetshilik pikiri menen islesiw.

Ataqlı alım R.Smit óziniń “Jámiyetshilik penen baylanıslar tariyxı” atlı kitabında PRdıń qalıplesiwinde 4 tiykarǵı basqıshnı belgilep bergen. Onıń teoriiyası gózlengen maqset hám paydalaniletuǵın baylanıs túri ortasındaǵı tikkeley baylanıshlıqqa tiykarlanǵan. Ol tómendegi basqıshlardı anıqladı:

1. Manipulyacıya (XIX ásir). Tiykarǵı maqset xalıq arasında málim bir pikirdi qalıplestiriwge qaratilǵan úgit-násiyatlaw edi. Tiykarǵı wazıypa jámiyetlik sanasın basqarıw edi. Ol bir tárepleme baylanıs túrine kiredi;

2. Informaciya (XIX ásir aqırı – XX ásir basları) bul dáwirde hár qiyli túrdegi informaciylardı tarqatıw jáne onı maksimal dárejede adamlarğa jetkiziw eń zárúrli wazıypa edi. Sonıń menen birge, ol tek bir tárepden, oy-órislerdi alıw múmkinshilgisiz ámelge asırıldı;

3. Jámiyetshilik qadaǵalaw (XX ásir ortaları). Óz-ara baylanıstan paydalanıwdıń baslanıwı. Dıqqat vektorı jámiyetshilik sanasına sapa tárepinen tásir kórsetiwdi úyreniw hám nátiyjeli qural járdeminde minez-qulqlardı tuwrılaw qábiletine ótti;

4. Óz-ara tásir. XX ásirdeń aqırında júzege kelgen dawlar hám kelispewshiliklerdi óz-ara túsiniw principlerinen paydalanbastan sheshiw múmkin bolmaǵan dáwir keldi. Táreplerdiń hár biri tekǵana ol yamasa bul másele boyınsha óz pikirini bildiriw huqıqına iye, bálki keyingi rawajlanıw ushın joqarı sapalı oy-pikirlerdi alıwdıń anıq zárúrliligi bolıp tabıladı.

PR-bul málim bir joybar ishindegi, sonıń penen birge, bul joybardı tabıslı ámelge asırıw ushın onıń qatnasıwshıları hám sırtqı ortalıǵı arasındaqı múnásebetlerdi birlestiriwge qaratılǵan xabarlardı jaratıw hám tarqatıwdı óz ishine alǵan informaciyalıq-processual hám texnologiyalıq háreketler sisteması.

PR klassifikaciyası bir neshe qaraslar tiykarında ámelge asırılıwı múmkin:

1. **Qariydardıń máplerine kóre:** unamli imidjini zıd qalıplestiriw ushın; Qarsilasqa qarsı gúreste onıń imidjine tásir etiw ("qara PR").

2. **Jámiyetniń maqsetli gruppaları boyınsha:** Óz xızmetkerlerine arnalǵan kompaniya ishindegi PR-akciyalar; Kompaniyaǵa sırtqı ortalıqqa qaratılǵan PR-akciyalar.

3. **Qosımsha tarawları boyınsha:** Ekonomika; siyosat; ideologiya; sociallıq taraw.

Jámiyetlik turmısta jumıs alıp barıp atırǵan PR xızmetleri:

1. Basqarıw boyınsha máslahát: korporativ imidj; abroy-itibardı basqarıw; ǵalaba xabar quralların joybarlaw; xızmetkerlerdi tańlaw hám bahalaw; dawlardı basqarıw (krizisqa qarsı basqarıw).

2. Shólkemlestirilgen PR: PR kampaniyaların, social akciylardı joybarlaw hám ótkeriw; abonent PR xızmeti; shou programmaları, koncertler, ǵalabalıq akciylar, baspasóz konferenciyları, klub kesheleri, prezentaciylar, reklama kompaniyaları hám ǵalaba xabar quralları ushın akciylardı shólkemlestiriw; jergilikli nızam shıǵarıwshı hám atqarıwshı húkimet shólkemleri menen sheriklik.

3. Ekonomikalıq konsalting: ekonomikanıń real sektori, finans-kredit sisteması jaǵdaylarınıń analitikalıq túsindiriwleri; ǵalaba xabar quralların monitoring qılıw; investiciya islep shıǵarıw hám xojalıq joybarların jaylastırıw hám ilgeri súriw, bazar jaǵdaylarınıń rawajlanıwın boljaw.

4. Social psixologiyalıq izertlewler: jámiyetshilik pikirini úyreniw hám bahalaw; treningler; máslahátlar; mashqalalı jaǵdaylardı huqıqiy sheshiw; informaciya hám psixologiyalıq qawipsizlikti jaratıw; jámiyetshilik pikiri reytingleri; etika-estetika qaǵıydaları; oratorlıq.

5. PR Internet; PR-akciylar, onlayn konferenciylar, tartıslar, qawenderlerden paydalanǵan halda jámiyetshilik penen baylanıslardı rawajlandırıw salasındaǵı kompleks jumıslar.

PR xızmetlerin bazarı - bul marketing, ekonomikalıq konsalting, social psixologiya, krizistı basqarıw hám basqa tarawlarda hár qiyli xızmetlerdi islep shıǵaratuǵın hám ámelge asıratuǵın firmalar, kompaniyalar, agentlikler, gruppalar kompleksi. jámiyette kóplegen

baylanislardı shólkemlestiriw arqalı xızmetler bazarı elementler hám kompaniyalar ortasında pútin birlik retinde isleytuǵın kóplegen elementler, dárejeler, sektorlardıń quramalı sistemasın usınıs etedi.

Juwmaqlap aytqanda PR xızmetleri bazarın rawajlandırıwdıń tiykargı baǵdarları tómendegilerden ibarat:

1. PR iskerligi salasın rawajlandırıwda PR biznestiń bazar maydanın jáne de keńeytiw.
2. PR xızmetleri bazarında básekiniń kúsheytivi.
3. PR xızmetlerin úlesiniń ósiwi tekǵana regionlıq, jergilikli, dárejede, bálki xalıq aralıq kólemde de bolıwın támiynlew.
4. Biznes tarawına global internet hám mobil baylanıs tarmaqlarınan paydalanǵan halda jańa PR texnologiyaların engiziw.
5. PR xızmetleriniń sapa standartların islep shıǵıw.
6. PR xızmetlerin bahaların turaqlılastırıw.
7. Joqarı oqıw orınlarında kadrlar tayarlaw hám qayta tayarlaw arqalı PR xızmetlerin ámelge asırıwshıların dóretiwshilik qóbileti, professionallıǵı hám kompetentsiyasın bunnan bılayda jetilistiriw.
8. Jámiyetshilik penen baylanıslar sistemasın basqarıwdı mámleket tárepinen tártipke salıwdıń formaları maslasıwın itibarǵa alǵan halda jumis alıp barıw.

References:

1. Саъдуллаева О. ПР билан ОАВларнинг фарқи нимада? // Ўзбекистон матбуоти. 2004. №3. – Б. 40.
2. Почепцов Г. Паблик Рилейшнз для профессионалов. – М.: 2000.
3. Эшбеков Т.У. Паблик Рилейшнз ва матбуот хизматлари. – Т.: Университет. 2007. 43-бет
4. Eshbekov T. Jamoatchilik bilan aloqalar va axborot xizmatlari. O'quv qo'llanma. –Т.: O'zMU, 2012. – 80 b.
5. Arziyev F. Pablik rileyshnz – axborot ortidagi manfaat. //Xalq so'zi, 2003, 4 noyabr.
6. [PRESS LANGUAGE IS A QUALITY OF LITERARY AND ORAL LANGUAGE SIZE](#). G Seitnazarova - Конференции, 2020
7. [Relativity of the Genre, Theme, Idea and Image in Artistic Expression](#). SG Suxanatdinovna.